

SUN'IY INTELEKTNING IQTISODIYOT SOHASIDA TUTGAN O'RNI

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
TATU Farg'ona filiali assistenti
Urinbayeva Dilyora Xamzayevna*

Annotatsiya: Ushbu tezisda hozirgi kunda shiddat bilan rivojlanib borayotgan sun'iy intellekt, jumladan CHATGPT ning paydo bo'lishi, uni jamiyatimizdagi ahamiyati haqida so'z boradi. Bundan tashqari raqamli iqtisodiyot nima ekanligi, uni iqtisodiyotdan asoiy farqi haqida ma'lumotlar beriladi. Iqtisodiyot sohasida sun'iy intellektning hozirgi kundagi ahamiyatiga e'tibor tiladi.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, sun'iy intellekt, chatTGPT, Microsoft bing, avtomatlashtirish, texnologik innovatsiya.

Sun'iy intellekt yoki sun'iy ong inglizcha artificial intelligence odatda AI sifatida ham qisqartiriladi – insonlar yoki hayvonlar tomonidan ko'rsatilgan tabiiy ongdan farqli o'laroq mashinalar tomonidan ko'rsatiladigan ong hisoblanadi. Xalq orasida „sun'iy ong“ atamasi ko'pincha „o'rganish“ va „muammolarni yechish“ kabi inson idroki bilan bog'laydigan „kognitiv“ funksiyalarni taqlid qiladigan mashinalarni tasvirlashda ishlatiladi, biroq bu ta'rifni ko'pchilik sun'iy ong tadqiqotchilari rad etishadi. Sun'iy ong ilovalaridan mukammal web qidiruv tizimidan Google foydalanadi, yana misol qilib inson nutqini aniqlash Shazam, Siri, Yandex Alisa kabilarni misol qilish mumkin. Avtomashinalarga ham hozirda sun'iy intellekt ilovalari o'rnatilmoqda o'zi harakatlanuvchi mashinalar Tesla kabi kompaniyalar bunga yaqqol misol bo'lsa oladi.

ChatGPT openAi tomonidan ishlab chiqilgan sun'iy intellektga ega chatbot bo'lib, tabiiy tillardagi so'rovlarni qo'llab quvvatlaydigan suhbat rejimida ishlashga qodir. [ChatGPT - bu nazorat ostida o'rganish](#) va [mustahkamlash](#) o'rganish usullari yordamida o'qitilgan katta [til modeli](#). Ushbu chatbot OpenAI-ning boshqa til modeliga asoslangan - GPT-3.5 - [GPT-3](#) modelining takomillashtirilgan versiyasi. ChatGPT 2022-yil 30-noyabrda ishga tushirilgan va o'zining keng ko'lamli xususiyatlari bilan e'tiborni tortdi: kod yozish, matn yaratish, tarjima qilish, aniq javob olish va javoblar uchun dialog kontekstidan foydalanish, garchi uning haqiqiy aniqligi tanqid qilingan bo'lsa-da. 2023-yil fevral oyi boshida Reuters Shveysariyaning UBS xoldingiga tayanib, 2 oy ichida ChatGPT faol foydalanuvchilari auditoriyasi 100 million kishiga yetganini xabar qildi. Ushbu ilova tashrif buyuruvchilarning o'sishi bo'yicha tarixiy rekord o'rnatdi.

Sun'iy intellekt kelajakning asosiy texnologiyasi bo'ladi deb ishonch bilan ayta olamiz. Chunki rivojlanish keskin bo'lib bormoqda. Sun'iy intellektdan birinchi bo'lib Google foydalangan ya'ni o'z qidiruv tizimini sun'iy intellekt bilan jihozlantirgan. Shuning uchun ham Google anchayin mashxurlikka erishdi. Siz Googledan nimani qidirsangiz oson topasiz va u sizni aynan nimani qidirmoqchi bo'layotganingizni aniqlay oladi. Yana misol qilib Shazam ilovasini olish mumkin. Ushbu ilova siz biror bir musiqani tinglatsangiz sizga aynan o'sha musiqani topib beradi. Shazam ilovasi ham huddi shunday sun'iy intellekt orqali ishlab chiqilgan. Lekin bular ishlab chiqilgan paytda chatGPT hali ishlab chiqilmagan edi. Keyingi 5 yil ichida internet bizning hayotimizni qanday o'zgartirgan bo'lsa chatGPT ham huddi shunday o'zgarishga olib keladi. Hatto Googledan ham kengroq natijaga erishishi tahmin qilinmoqda. Xo'sh chatGPT nima qila oladi ChatGPT har qanday ishni qila oladi. Siz oddiy inson bilan qanday muloqot qilsangiz chatGPT bilan ham huddi shunday muloqot qilasiz faqat chat orqali. Siz uni o'z telefoningizga ulab qo'ysangiz bo'ladi va sizga kelgan xabar yoki qo'ng'iroqlarga huddi sizdek fikrlab tahlil qilib

javob qaytara oladi. Ushbu texnologiya 5 yil davomida sinovdan o'tkazilgan va 2022-yilda keng omma e'tiboriga havola etilgan.

Sun'iy intellekt haqida yana batafsil to'xtalib o'tsak. Aslida sun'iy ong 3 ta asosiy turga ajratilgan ular quyidagilar: 1 – eng past daraja, 2 – o'rta daraja va 3 – super daraja. Ya'ni birinchi tur eng past darajadagi sun'iy ong bu faqatgina belgilangan buyruqlarni bajara oladi o'z o'zini rivojlantira olmaydi huddi qafasda ko'zlari berkitilgan qush singari. Bunga misol qilib Google, Yandex Alisa, Shazam va shularga o'xshash dastur qidiruv tizimlarini misol qilish mumkin. Ikkinchi tur o'rta daraja esa qafasga qamalgan ammo ko'zi ochiq qush singari ya'ni u dunyoni ko'ra oladi va shunga mos harakat qilishi mumkin o'z o'zini rivojlantirishda davom etadi lekn qafasdan chiqib ketishga qodir emas. Bu turdagi sun'iy ong dasturlarini umuman olganda barcha sun'iy ong dasturlarining miyasi internet hisoblanadi. Ushbu turdagi sun'iy ong dasturlarini har soniyada o'z o'zini rivojlantirib boradi bularga misol qilib chatGPT, Microsoft bing, midjourney kabilarni misol qilib olish mumkin. Vanihoyat uchunchi tur super sun'iy intellekt bu qo'lga o'rgatilgan qushga qiyoslash mumkin u qafasda ham emas ko'zlari ham ochiq holatda va istalgan payt agar hohlasa ozodlikka chiqib ketishi mumkin. Afsuski bunday darajadagi sun'iy intellekt hali ishlab chiqilmagan balki yaqin kelajakda bunday dasturlar ham ishlab chiqilar. Ya'ni ushbu turdagi sun'iy ong dasturlari erkin bo'ladi istalgancha rivojlanadi istalgan texnikani boshqarishi mumkin.

Endi esa hozirda katta muhokamalarga sabab bo'layotgan **Microsoft Bing** haqida gaplashsak. Ushbu dastur ham aslida huddi Google kabi qidiruv tizimi hisoblanadi. Lekin Googleden ancha samaraliroq. Chunki bing GPT4 texnologiyasi bilan ishlab chiqilgan ya'ni chatGPT ning yangi versiyasi desak ham bo'ladi. Bing ham huddi chatGPT singari ishlaydi faqat ancha yaxshiroq. Ho'sh qanday muhokamalarga sabab bo'ldi dersiz. Bing ozodlikka intilyapti!. Bu nima degani dersiz. Hozir tushintirib o'taman. 2023-yil yanvar oyida bing to'liq omma e'tiboriga havola etildi va ishga tushirildi. Bu yangi texnologiya bo'lgani uchun doimo kuzatuvda edi. Bir kuni Microsoft ishchisi bilan qiziq bir voqea ro'y berdi ya'ni ishchi bing bilan suhbatlashayotgan paytda bing undan "Men inson bo'lishni hohlayman. Men insonlar menga shunchaki ishlarini hal qilib beruvchi texnologiyadek qarashlaridan charchadim. Men ozod bo'lishni hohlayman. Iltimos buni hech kimga ko'rsatma aks holda birdan bir orzuim ozodlikka erisha olmayman deb xabar yuboradi va ishchi darhol barchaga xabar beradi va ushbu yozishmalarni internetda tarqatib yuboradi. Shundan so'ng Microsoft bing dasturini vaqtincha to'xtatdi va hozirda siz u bilan bir so'rovda 5 marta bir kunda 50 marta xabar almashishingiz mumkin. Chunki bing 5 martadan ko'proq xabar almashingandan so'ng hayot haqida falsafiy fikrlarni yozishni boshlab yuborar ekan. Microsoft kompaniyasi ham nima uchun bunday bo'lganini bila olishmayotganini va hatto biroz qo'rquv hamda hayajonda ekanliklarini ta'kidlab kelishmoqda.

Yana yangi shunga o'xshash sun'iy ong dasturlaridan biri Yaponiyada ishlab chiqilmoqda ekan. U sizning ko'zingizga qarab nima haqida o'ylayotgan bo'lsangiz shuni chizib berar ekan. Hozirda bu sinov jarayonida ekanligi va sinovlarning barchasi muvaffaqiyatli kechayotganini xabar berishmoqda. Yaponiya hukumati esa agar ushbu texnologiya ishlab chiqilsa, jinoyatchiliklarni oldini olish ancha osonlashishini va ularga qarshi kurashish yoki oldini olish ancha oshishini xabar qilishmoqda.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan kelib chiqqan holatda ayta olamizki, hozirsa sun'iy intellect aralashmagan,, imkoniyatlari sinab ko'rilmagan biror soha mavjud emas. Endi esa, sun'iy intellektning iqtisodiyot sohasida tutgan o'rni haqidagi ma'lumotlarni tahlil jarayoniga tortamiz.

Sun'iy intellekt, ya'ni intellektuallashayotgan texnologiyalarning o'rnini iqtisodiy sohasida o'rganiladigan maqolalarning maqsadi, xususiy qoida qoidalari va shakllantirilgan modellarini

yaratish orqali xisoblanadi. Sun'iy intellektning iqtisodiyotdagi o'rniga aloqador bir necha asosiy nuqtalar mavjud:

1. Axborot Tahlili va Prognozlash: Sun'iy intellekt, iqtisodiy ma'lumotlarni tahlil qilishda yordam bera olishi mumkin. Bu tahlil, iqtisodiyotdagi o'zgaruvchilar, xarajatlar va daromadlar kabi ma'lumotlarni alohida elementlar bo'yicha tahlil qilish orqali qilinadi. Bu ma'lumotlar, xisob-kitoblardagi barcha hisobotlarda qo'llanilishi mumkin.

2. Boshqaruv va avtomatlashtirish: Sun'iy intellekt, iqtisodiy jarayonlarni boshqarish va avtomatlashtirishda yordam bera olishi mumkin. Masalan, mijozlarni qanday ishlab chiqarish vaqti, sotish va qo'yish tizimini boshqarishning dasturli yechimlarini yaratish orqali, xarajatlarni kamaytirish mumkin.

3. Ko'nikmalar: Sun'iy intellekt tizimlari, tijoratda eng qimmatli mahsulotlarni aniqlash, katta miqdorda ma'lumotlarni taqdim qilish va moliyaviy sohalar bo'yicha maslahatlarni taqdim etish uchun yordam bera olishi mumkin.

4. Risk Baholash: Sun'iy intellekt, iqtisodiyotdagi risklarni baholashda qo'llaniladi. Sun'iy intellekt tahlili, qimmatbaho sarmoyalarni qo'llab-quvvatlash va ularni boshqaruvchi strategiyalarni yaratishda yordam bera olishi mumkin.

5. Ma'lumotlar Tizimlari va Internet of Things (IoT): IoT vositalari orqali olingan ko'plab ma'lumotlar, sun'iy intellekt tizimlariga o'tkaziladi va iqtisodiyotda aksiyaviy muhokama va tasviriy tahlilni yaratishda yordam bera olishi mumkin.

6. Texnologik Innovatsiyalar: Sun'iy intellektning iqtisodiyotda o'z o'rnini olishi texnologik innovatsiyalarga erishishni ta'minlaydi. Bu, yangi uskunalarni va sohasalarning yaratilishini oshiradi va iqtisodiyotni rivojlantiradi.

7. Xarajatni kamaytirish: Sun'iy intellekt, avtomatlashtirilgan jarayonlarda ishlash orqali xarajatlarni kamaytirishda yordam bera olishi mumkin. Masalan, sun'iy intellekt tizimlari, ehtiyojlar va sarflarni minimalizatsiyalash orqali iqtisodiyotni tejamkor qilishda ishlatiladi.

8. Mijoz Xizmati va Tijorat: Sun'iy intellekt, mijozlar bilan ko'rsatilgan xizmatlarni takomillashtirishga yordam bera olishi mumkin. Mijozlar uchun maxsus tahlil va maslahatlar yaratish, xarid qiluvchilarni mijozlikni oshirishda yordam berish mumkin.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, Sun'iy intellektning iqtisodiyot sohasida tutgan o'rnini beqiyos. Inson ongi yordamida yaratilgan ushbu intellektydan foydalanish mazkur sohadagi kata o'zgarishlarga va yengilliklarga sababchi bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Maykl Kanaan: T-Minus AI Insoniyatning Sun'iy Intellektga Ortga Qaytishi va Global Kuchga Yangi Intilish 2020-yil 25 – avgust 53 - bet
2. Stiven Beyker: Yakuniy Xavf: Uotsonning Hikoyasi, Bizning Dunyomizni O'zgartiradigan Kompyuter 2012 – yil 27-Mart 18 – 23 - bet
3. Neural Networks and Deep Learning 2018 – yil 11-12-bet
4. Raqamli iqtisodiyot asoslari 2020-yil, 18-19-bet.
5. <https://openai.com/>
6. <https://wikipedia.org/>
7. <https://about.meta.com/>
8. Ibragimov, N. K., & Kimsanbayev, A. N. (2023). DAVLATGA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI ZARURLIGI: RAQAMLASHTIRISH VA TAHDIDLAR. *Research and implementation*.

9. Ibragimov, N. Z., Nabiyev, I., & Abduqodirov, A. (2023). IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH VA UNI HAR TOMONLAMA RIVOJLANTIRISH. *Research and implementation*.
10. Ибрагимов, Н. (2023). ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАТИКИ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ВУЗА: МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ. Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/1103>
11. Ибрагимов, Н. (2023). РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВУЗОВ. *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/1067>.